

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15295687>

SHTANGENSIRKULNI QIYOSLASH JARAYONINI TAHLILI: METROLOGIK YONDASHUV

Yusupov Rustam Eshpulatovich

Qarshi, Davlat texnika universiteti, katta o'qituvchi.

yusupovrustam1225@gmail.com

ANNOTATSIYA

Uchbu maqolada shtangensirkulni qiyoslash jarayonining metrologik tahlili bayon qilingan. Tadqiqot dasturi GOST 166-89 ga muvofiq ШЦ-II-250-0,05 shtangensirkuli 3-chi klassli plitachalar yordamida laboratoriya tekshiruvi o'tqazildi. O'lchash xatoliklari aniqlanib, ruxsat etilgan xatolik chegaralardan oshmaganligi tufayli asbob ishlab chiqarishda yaroqli deb topildi.

Kalit so'zlar: shtangensirkul , qiyoslash, metrologik tahlil, plitachalar, xatolik, laboratoriya, GOST.

АННОТАЦИЯ

В статье описывается метрологический анализ процесса сравнения штангенциркулей. Лабораторные испытания штангенциркуля ШЦ-II-250-0,05 проводились с использованием концевые длины 3-го класса в соответствии с программой исследований GOST 166-89. Прибор признан пригодным к производству, поскольку были выявлены погрешности измерений, а допустимая погрешность не превысила установленных пределов.

ABSTRACT

The article describes a metrological analysis of the process of comparing calipers. Laboratory tests of the ШЦ-II-250-0.05 caliper were carried out using end lengths of class 3 in accordance with the research program of GOST 166-89. The device was deemed suitable for production since measurement errors were identified and the permissible error did not exceed the established limits.

1. Kirish

O'lchash vositalarini qiyoslash nazariyasi metrologiya asoslarining muhim jihatlaridan biri hisoblanadi. Shu jumladan shtangensirkullarni qiyoslash bilan bog'liq bo'lgan tatqiqot ishlarini laboratoriya sharoitida o'tkazish muhimdir.

Shtangenserkullarni qiyoslash boshqa o'lchash vositalari kabi, uning metrologik talablarga muvofiqligini tasdiqlovchi yoki rad etaduvchi faoliyatdir. Bu ixtiyoriy yoki majburiy bo'lishi mumkin. Agar biz shtangenserkuldan laboratoriya tadqiqotlarida foydalansak, bu zarur.

2. Usullar

O'lchash asboblarini qiyoslash harorat 20°C bo'lgan laboratoriya xonalarida amalga oshirilishi, laboratoriyaga keltirilgan asbob tekshirilishidan avval 4 soat mobaynida saqlanishi, ushbu shart bajarilmagan taqdirda, ya'ni tekshirish maxsus laboratoriyada o'tkazilmasa, xonaning harorati quyidagi chegaralarda bo'lishi lozim:

- nonius bo'yicha bo'linmasi qiymati $i_2=0,02$ mm bo'lganda – 17... 23°S;
- nonius bo'yicha bo'linmasi qiymati $i_2=0,05$ va $i_2=0,1$ mm bo'lganda – 15... 25°S.

O'tqazilgan tajribamizda nonius bo'yicha bo'linma qiymati $i_2=0,05$ mm bo'lgan shtangenserkulni (ШЦ-II-250-0,05, ГОСТ 166-89) qiyoslash tajribasi o'tqazildi. Tekshirishdan oldin shtangenserkul 4 soat mobaynida laboratoriya xonasida saqlandi, авиабензин bilan (ГОСТ 1012-72) yuvildi, tashqi ko'rikdan o'tkazildi, ishchi sirtlarining holati aniqlandi va uning ko'rsatish aniqligi tekshirildi.

Noniusi bo'yicha $i_2=0,02$ va $i_2=0,05$ mm li shtangensirkullar 3-chi klass uzunlikning yassi-parallel uch o'lchovlari (plitachalar) bilan tekshirilishi kerakligi sababli (ГОСТ 9038-83), o'tkazilgan tajribada ham 3-chi klass plitachalar bilan qiyoslash o'tkazildi. Tekshirish o'lchash intervali 250 mm bo'lgan shtangenshkalasi chegaralarida tekis joylashgan oltita tekshirish o'lchamlari bo'yicha amalga oshirildi.

Masalan, yuqori o'lchash chegarasi 250 mm, noniusi bo'yicha hisoblash aniqligi $i_2=0,05$ mm bo'lgan shtangensirkulning tekshirish o'lchamlari quyidagi o'lchamlarga to'g'ri kelishi shart (ГОСТ 166-89): 31,15; 61,30; 91,45; 121,60; 151,75; 185,90.

Har bir tekshirish o'lchamlarini o'lchash aniqligini oshirish maqsadida takror o'lchashlar amalga oshirildi va o'rtach qiymat topildi. O'lchash asbobi va plitachalarning birgalikdagi xatoligi topildi hamda o'rtacha qiymati aniqlandi.

Har bir plitachalarning xatoligi aniqlanib plitachalar to'plami xatoliklari (1) fomula bo'yicha aniqlandi va ularning o'rtacha xatoligi topildi.

Plitachalar to'plamidagi xatoliklarni quyidagi formuladan topamiz:

$$\Delta_{to'p} = \sqrt{\Delta_1^2 + \Delta_2^3 + \dots + \Delta_n^2} \quad (1)$$

31,15 mm o'lchamni plitachalar yordamida yig'amiz, yani 1,15 mm va 30 mm o'lchamdagi plitachalar qo'shilib ($1,15+30=31,15$) 31.15 o'lcham olinadi. 1,15 o'lchamdagi plitachaning xatoligi 0,80 mkm, 30 mkm o'lcham plitachaning xatoligi 1,2 mkm.

Birinchi tekshirish o'lchami plitachalar to'plamii xatoliklarini topamiz.

$$\begin{aligned}\Delta_{to'p} &= \sqrt{\Delta_1^2 + \Delta_2^2} = \sqrt{0,80^2 + 1,2^2} = \sqrt{0,64 + 1,44} = \\ &= \sqrt{2,08} = 1,44 \text{ mkm} = 0,0014 \text{ mm}\end{aligned}\quad (2)$$

61,30 mm o'lchamni plitachalar yordamida yig'amiz, yani 1,30 mm va 60 mm o'lchamdagi plitachalar qo'shilib ($1,30 + 60=61,30$) 61.30 mm o'lcham olinadi. 1,30 o'lchamdagi plitachaning xatoligi 0,80 mkm, 60 mm o'lcham plitachaning xatoligi 1,5 mkm.

Ikkinchi tekshirish o'lchami plitachalar to'plamii xatoliklarini topamiz.

$$\begin{aligned}\Delta_{to'p} &= \sqrt{\Delta_1^2 + \Delta_2^2} = \sqrt{0,80^2 + 1,5^2} = \sqrt{0,64 + 2,25} = \\ &= \sqrt{2,89} = 1,7 \text{ mkm} = 0,0017 \text{ mm}\end{aligned}\quad (3)$$

91,45 mm o'lchamni plitachalar yordamida yig'amiz, yani 1,45 mm va 90 mm o'lchamdagi plitachalar qo'shilib ($1,45 + 90=91,45$) 91.45 mm o'lcham olinadi. 1,45 mm o'lchamdagi plitachaning xatoligi 0,80 mkm, 90 mm o'lchamdagi plitachaning xatoligi 2,0 mkm.

Uchunchi tekshirish o'lchami plitachalar to'plami xatoliklarini topamiz.

$$\begin{aligned}\Delta_{to'p} &= \sqrt{\Delta_1^2 + \Delta_2^2} = \sqrt{0,80^2 + 2,0^2} = \sqrt{0,64 + 4,0} = \\ &= \sqrt{4,64} = 2,16 \text{ mkm} = 0,0025 \text{ mm}\end{aligned}\quad (4)$$

121,60 mm o'lchamni plitachalar yordamida yig'amiz, yani 1,60 mm, 20 mm va 100 mm o'lchamdagi plitachalar qo'shilib ($1,60 + 20 + 100 = 121,60$) 121,60 mm o'lcham olinadi. 1,60 mm o'lchamdagi plitachaning xatoligi 0,80 mkm, 20 mm o'lchamdagi plitachaning xatoligi 1,0 mkm, 100 mm o'lchamdagi plitachaning xatoligi 2,0 mkm.

To'rtinchi tekshirish o'lchami plitachalar to'plamii xatoliklarini topamiz.

$$\begin{aligned}\Delta_{to'p} &= \sqrt{\Delta_1^2 + \Delta_2^2} = \sqrt{0,80^2 + 1,0^2 + 2,0^2} = \sqrt{0,64 + 1,0 + 4,0} = \\ &= \sqrt{5,64} = 2,38 \text{ mkm} = 0,0024 \text{ mm}\end{aligned}\quad (5)$$

151,75 mm o'lchamni plitachalar yordamida yig'amiz, yani 0,5 mm, 1,25 mm, 50 mm, 100 mm o'lchamdagi plitachalar qo'shib ($0,5 + 1,25 + 50 + 100 = 151,75$) 151,75 mm o'lcham olinadi. 0,5 mm o'lchamdagi plitachaning xatoligi 0,80 mkm, 1,25 mm o'lcham plitachaning xatoligi 0,80 mkm, 50,0 mm o'lchamdagi plitachaning xatoligi 1,5 mkm, 100 mm o'lcham plitachaning xatoligi 2,0 mkm.

Beshinchi tekshirish o'lchami plitachalar to'plamii xatoliklarini topamiz.

$$\begin{aligned}\Delta_{to'p} &= \sqrt{\Delta_1^2 + \Delta_2^3 + \dots + \Delta_n^2} = \sqrt{0,80^2 + 0,80^2 + 1,25^2 + 2,0^2} = \\ &= \sqrt{0,64 + 0,64 + 1,56 + 4,0} = \sqrt{6,84} = 2,62 \text{ mkm} = 0,0026 \text{ mm}\end{aligned}\quad (6)$$

185,90 mm o'lchamni plitachalar yordamida yig'amiz, yani 1,9 mm, 4,0 mm, 80 mm, 100 mm o'lchamdagi plitachalar qo'shib ($1,9 + 4,0 + 80 + 100 = 185,90$) 185,90 mm o'lcham olinadi. 1,9 o'lchamdagi plitachaning xatoligi 0,80 mkm, 4,0 mm plitachaning xatoligi 0,80 mkm, 80,0 mm o'lchamdagi plitachaning xatoligi 2,0 mkm, 100 mm o'lcham plitachaning xatoligi 2,0 mkm.

Oltinchi tekshirish o'lchami plitachalar to'plamii xatoliklarini topamiz.

$$\begin{aligned}\Delta_{to'p} &= \sqrt{\Delta_1^2 + \Delta_2^3 + \dots + \Delta_n^2} = \sqrt{0,80^2 + 0,80^2 + 2,0^2 + 2,0^2} = \\ &= \sqrt{0,64 + 0,64 + 4,0 + 4,0} = \sqrt{9,28} = 3,05 \text{ mkm} = 0,0031 \text{ mm}\end{aligned}\quad (7)$$

O'lchash asbobi ko'rsatishining o'rtacha xatoligi 0,014 mm ga tengligini aniqladik.

Shtangerkulni IIIQ-II-250-0,05 ГOCT 166-89 uchun ruxsat etilgan xatolik (\pm) 0,05 mm. O'lchash asbobi ko'rsatishining xatoligi ruxsat etilgan xatolikdan oshib ketmaganligi cababli ($0,05 > 0,014$) shtangenserkul ishlab chiqarishda qo'llanilishiga yaroqli deb xulosa chiqardik.

3. Natijalar

Shtangentsirkulning tekshirish o'lchamlari 1 – jadvalda ko'rsatilgan.

1 - jadval

. Butun sonli o'lchamlar						
Yuqori o'lchash chegaralari	Shtanga shkalasida joylashgan tekshirilayotgan o'lchamlar					
250	31	61	91	121	151	185
II. Kasr qismlari						
Nonius tasniflari	Kasr qismi					
$i_2=0,05; n_2=20$	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75	0,90
Tekshiriladigan o'lchamlar, mm	31,15	61,30	91,45	121,60	151,75	185,90
Takror o'lchashda shtangentsirkulning ko'rsatishi, mm	31,12 31,14 31,13 31,15 31,17	61,31 61,29 61,27 61,28 61,29	91,41 91,43 91,46 91,43 91,42	121,56 121,57 121,60 121,59 121,61	151,73 151,72 151,76 151,72 151,73	185,91 185,90 185,87 185,84 185,85
Shtangentsirkulning tekshiriladigan o'lchamlari o'rtacha ko'rsatishi, mm	31,142	61,288	91,43	121,586	151,73	185,874
Shtangentsirkul va plitachalar to'plami bilan birgalikdagi xatoligi, mm	0,008	0,012	0,02	0,014	0,02	0,026
Shtangentsirkul va plitachalar to'plami o'rtacha xatoligi, mm	0,0167					
Plitachalar to'plami xatoliklarni, mm	0,0014	0,0017	0,0025	0,0024	0,0026	0,0031
Plitachalar to'plami o'rtacha xatoliklarni, mm	0,0023					
Shtangensirkul xatoligi, mm	0,0066	0,0103	0,0175	0,0116	0,0174	0,0229
Shtangentsirkul ko'rsatishining o'rtacha xatoligi, mm	0,014					
Shtangentsirkul uchun ro'xsat etilgan xatolik (\pm), mm	0,05					
Shtangentsirkulning yaroqliligi to'g'risida xulosa	Shtangenserkul ishlab chiqarishda qo'llanilishiga yaroqli.					

Ряд1 - Shtangensirkul va plitachalar to‘plami bilan birgalikdagi xatoligi, mm, Ряд2 - Plitachalar to‘plami xatoliklarni, mm, Ряд3 - Shtangensirkul xatoligi, mm.

Izoh: $i_2=0,05$ –nonius shkalasi bulinmasining qiymati; $n_2=20$ – nonius shkalasidagi bo‘linmalar soni.

Shtangensirkullar ko‘rsatishining ro‘xsat etilgan xatoliklari 2 – jadvalda ko‘rsatilgan.

2- jadval.

Yuqorigi o‘lchash chegarasi, mm	Nonius shkalasining bo‘linmasi qiymati, mm		
	0,02	0,05	0,1
	Ro‘xsat etilgan xatoliklar (\pm), mm		
300 gacha	0,02	0,05	0,1
300 dan ortiq 500 gacha	0,03	0,05	0,1
500 dan ortiq 1000 gacha	0,04	0,05	0,1

5. Xulosa

Shtangensirkul laboratoriya tekshiruvi orqali qiyoslash amaliyoti o‘tqazildi va asbobning metrologik ko‘rsatkichlari baholandi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, shtangensirkulning ko‘rsatish aniqligi ishlab chiqarish me‘yorlarga to‘liq javob beradi. Shu sababli IIIQ-II-250-0,05 shtangensirkul ishlab chiqarish jarayonlarida ishonchli o‘lchash vositasi sifatida tavsiya qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. GOST 166-89 – Штангенциркуль. Москва. Издательство стандартов. 1989г.
2. GOST 9038-83 – Концевые меры Москва. Издательство стандартов. 1983.
3. Karimov B.A., Mamatqulov ZA Metrologiya va o'lchash texnikasi asoslari . – Toshkent: O'qituvchi, 2016.
4. Usmonov AK O'lchashni qiyoslash va kalibrlash asoslari . – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
5. Якушев А.И. Взаимозаменяемость, стандартизация технические измерения. М., “Машиностроение”, 1986.
6. Nuriyev K.K. O'zaro almashinuvchanlik, metrologiya va standartlashtirish. Toshkent, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2005.
7. Допуски и посадки. Справочник в 2-х ч.под.ред. В.Д.Мягкова 6-е изд. Л.: «Машиностроение». 1986 г.
8. Fayziyev R.R. Metrologiya, o'zaro almashinuvchanlik, standartlashtirish. Toshkent, “Mehnat” nashriyoti, 2004.